

Анна УМАНСЬКА

аспірантка

Відділу зарубіжних джерел з історії України
Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України

СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВИДАВНИЧОЇ СЕКЦІЇ КУЛЬТУР-ЛІГИ У КИЄВІ (1918–1931)

Тема організації та розвитку видавничого процесу Культур-Ліги у Києві у період з 1918–1931 рр. передбачає як ретельний аналіз контекстуальної історіографії, так і залучення пласту їдишемовних джерел. Зокрема, авторка розглянула опубліковані та неопубліковані документи організації (статут, маніфести, декларації), а також друковану їдишську продукцію видавництва Культур-Ліги. Джерельну базу складають матеріали із фондів Державного архіву міста Києва (ДАК), Державного архіву Київської області (ДАКО), Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ) та Центрального державного архіву літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ). Найбільш повна збірка їдишемовних видань Культур-Ліги була виявлена у фондах відділу юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

У межах статті передбачено розкриття низки питань, серед яких: а) з'ясування передумов до постановня культурно-просвітницької організації “Культур-Ліга”; б) виділення основних напрямів діяльності видавничої секції; с) характеристика друкованої продукції, виданої у межах видавничої секції Культур-Ліги; d) аналіз роботи видавничої секції до та після комунізації видавництва.

Передумови постановня Культур-Ліги, як культурно-просвітницької організації, здебільшого базувалися на соціальних та політичних процесах, що відбувалися на території Східної Європи на початку ХХ ст. Неабияким попитом серед єврейського населення колишньої Російської імперії у цей час почали користуватися періодика, література та театр мовою їдиш. Вектор культурного розвитку східноєвропейського єврейства визначила тягла трансформація їдишу з побутової

мови діаспори на мову діяльності та співпраці єврейських культурно-просвітницьких та громадських інституцій.

Відтак, на хвилі подій 1918 року, у межах Української Народної Республіки було проголошено національно-персональну автономію для польського, російського та єврейського населення. Національно-персональна автономія виступила вагомим підґрунтям для політичного та культурного самовираження місцевого єврейства, що посприяло утворенню Міністерства єврейських справ. Міністерство виступало представницьким органом від єврейського населення.

Усі зазначені події уможливили постановня єврейської світської благодійної і культурно-просвітницької організації “Культур-Ліга”, головною метою якої було поширення світської освіти серед усіх верств єврейського населення та створення новітньої секулярної культури мовою їдиш. Членами організації були провідні єврейські інтелектуали, зокрема політичний діяч і письменник Мойсей Зільберфарб (1876–1934), письменник і драматург Давид Бергельсон (1884–1952), їдишський освітянський активіст Абрам Голомб (1888–1982), драматург і фольклорист Єзекііль Добрушин (1883–1953), поет і перекладач Давид Гофштейн (1889–1952) тощо.

Видавнича секція, задекларована статутом Культур-Ліги від 15 січня 1918 року, виступила одним з найуспішніших проєктів об’єднання. Концепція нової їдишської школи, запропонована Культур-Лігою, потребувала належних навчальних матеріалів. Освітня мережа складалася з дитячих дошкільних установ, підліткових шкіл, гімназій, вечірніх освітніх закладів для дорослих, відповідно охоплювала усі вікові категорії єврейського населення. Забезпечення навчальних закладів Культур-Ліги якісно новими навчальними матеріалами було необхідною умовою функціонування освітньої мережі. Окрім того, в умовах зародження організації, творення власної літератури мовою їдиш було невід’ємною складовою новоствореної єврейської автономії в межах України¹. Їдишські активісти прагнули синтезувати нову єврейську секулярну культуру та підняти її до високого рівня шляхом творення власної освіти, літератури, мистецтва.

Разом із концепцією нової їдишської школи, члени Культур-Ліги задекларували ідею нової єврейської книги в одному з програмних документів за 1920 рік:

¹ M. KRUTIKOV, *Yiddish Fiction and the Crisis of Modernity, 1905–1914*, Stanford (Stanford University Press), 2001, p. 211.

Єврейська книга в Україні більше ніж деінде вплетена в загальну європейську культурну канву, і в кожній царині культури книга прагне стати синтезом культурних досягнень та успіхів творчої думки. Єврейська книга почала обростати середовищем, до якого увійшли нові групи й кола. З-поміж них вона знайшла нових прибічників. Навіть у зовнішньому вигляді книги ми [Культур-Ліга] пішли далеко вперед і деякі наші видання можуть видаватися насправду зразковими².

З цитати робимо висновок про чільне місце видавничої секції у межах організації. Її головною метою було забезпечення усіх верств єврейського населення якісно новим навчальним і літературним продуктом мовою їдиш. Варто зазначити, що видавничка секція тісно співпрацювала не лише із освітньою мережею, а й з художньою секцією. Оформленням книг займалися творці авангардного мистецтва 1920–1930-х рр., серед яких Марк Епштейн³, Іссахар-Бер Рибак⁴, Ель Лисицький⁵, Йозеф Чайков⁶. Відмінною рисою друкованої продукції Культур-Ліги були специфічні оформлення книг у серії, що відрізнялися художнім оформленням.

² Цит. за: Г. КАЗОВСЬКИЙ, *Книжкова графіка митців Культур-Ліги*, К. (Дух і Літера), 2011, с. 11.

³ Епштейн Марк (1897, м. Бобруйськ, нині Білорусь – 1949, м. Москва) – графік, театральний художник та скульптор. Здобув освіту у Київському художньому училищі, відвідував художні студії Олександра Мурашка та Олександрі Екстер. Входив до правління Київського відділення Єврейського товариства заохочення мистецтв. Один з ініціаторів створення художньої секції Культур-Ліги та Музею єврейського мистецтва. Очолив єврейську художньо-промислову школу (колишні художні курси Культур-Ліги) у Києві.

⁴ Рибак Іссахар-Бер (1897, м. Єлисаветград, нині Кропивницький – 1935, м. Париж) – графік, живописець, теоретик мистецтва. Здобув освіту у Київському художньому училищі, відвідував художню студію Олександрі Екстер. Учасник Київського відділення Єврейського товариства заохочення мистецтв. Один з ініціаторів створення художньої секції Культур-Ліги та Музею єврейського мистецтва. Один з авторів маніфесту єврейського авангарду “Шляхи єврейського живопису”.

⁵ Лисицький Елієзер (1890, м. Починок, нині – Росія – 1941, м. Москва) – архітектор, живописець, графік. Здобув освіту у Вищій технічній школі у Дармштадті (Німеччина), відвідував художню студію Єгуди Пена у Вітебську. Один з ініціаторів художньої секції Культур-Ліги у Києві. Був одним із засновників угруповання “Уномис” (Утверджувачі нового мистецтва).

⁶ Чайков Йосеф (1888, м. Київ – 1979, м. Москва) – скульптор, графік, теоретик мистецтва. Освіту здобув у Школі вільних мистецтв та школі декоративних мистецтв у Парижі, відвідував паризьку студію Наума Аронсона. Один з ініціаторів художньої секції Культур-Ліги у Києві, викладач класу скульптури. Керівник київської дитячої художньої студії Культур-Ліги.

Видавництво Культур-Ліги виступало своєрідним майданчиком для їдишемовних літераторів-початківців. Зокрема, у перших альманахах “*Eygnis*” (ориг. – נַעֲנֵס, пер. – “Наше власне”), “*Oyfgan*” (ориг. – אָיִפּגאַן, пер. – “Заграва”) та поетичній збірці “*Baginen*” (ориг. – באַגִּינען, пер. – “Світанок”) дебютували поет Лейб Квітко⁷ та знаний педагог Ліпа Рєзнік⁸.

Відтак, у середині 1920-х рр., завдяки активній діяльності видавничої секції Культур-Ліги, Київ посів провідне місце у Східній Європі з видання літератури мовою їдиш. Дослідник художньої секції Культур-Ліги Гігель Казовський зазначає, що у період з 1918 по 1920-ті рр. у Києві, порівнюючи з тодішніми радянськими республіками, видавалася половина усього масиву книг мовою їдиш⁹. Водночас, було відкрито чимало видавничих філій Культур-Ліги, зокрема в Одесі, Білостоці (Польща) та Вільно (Литва). Видавнича секція також фінансувала замовлення у локальні міські книгарні в Бердичеві через видавництво “Комуніст”, у Білій Церкві через видавництво “Озет” та через міську книгарню Кам’янець-Подільська¹⁰.

До 1920 року видавництво розташовувалося за адресою вул. Каравасєвська, 3 (нині – вул. Льва Толстого). Силами видавничої секції Культур-Ліги відкривалися книгарні зі спеціалізацією на виданнях мовою їдиш, серед яких переклади класики та видання молодих їдишських поетів та письменників¹¹. Першу офіційну книжкову крамницю Культур-Ліги було відкрито у 1920 році за адресою Велика Ва-

⁷ Квітко Лейб (1890, м. Голосків, Хмельницької обл. – 1952, м. Москва) – поет, писав переважно мовою їдиш. У 1917 році видав першу збірку творів – “*Lidelekh*” (ориг. – לידעלעך, пер. – *Казочки*). З 1921 до 1925 жив та активно публікувався у Берліні та Гамбурзі. Після повернення до Радянського Союзу працював здебільшого над дитячими книгами. 12 серпня 1952 року був розстріляний у числі провідних діячів Єврейського антифашистського комітету.

⁸ Рєзнік Ліпа (1890, м. Чорнобиль, нині Київської обл. – 1944, м. Кустанай, нині Казахстан) – педагог, поет, письменник, драматург, переклад. Навчався на фізико-математичному факультеті Університету Св. Володимира та в аспірантурі філологічної секції Інституту єврейської пролетарської культури ВУАН. У 1920-х роках викладав літературу і мови на Вищих єврейських педагогічних курсах. Автор літературних творів та перекладів мовою їдиш, зокрема творів Тараса Шевченка, Олександра Пушкіна та Антона Чехова.

⁹ Г. Казовський, *Op. cit.*, с. 9.

⁹ *Правда історії. Діяльність єврейської культурно-просвітницької організації “Культурна ліга” у Києві (1918–1925)*, упор. М. Рибаків, К. (Київ), 2001, с. 127.

¹⁰ Г. Естрайх, *Культура мовою їдиш*, К. (Дух і Літера), 2015, с. 63.

¹¹ Нині будівля збережена та використовується як житловий будинок.

сильківська, 43¹². Варто зазначити, що у перші роки діяльності видавничої секції, у 1918–1919 рр., було видрукувано порівняно невелику кількість книг. Одними з перших видань були уже згадані альманахи “*Eygnis*”, “*Oyfgang*” та “*Baginen*”. Однак, збірки виходили до друку недовгий час та у 1919 році усі три видання було закрито.

З вкоріненням радянської влади у Києві, видавництво Культур-Ліги було примусово комунізоване та у 1921 році переоформлене на “Кооперативне видавництво Культур-Ліги”. З цих пір пайовиками видавництва, окрім безпосередньо Культур-Ліги, були Голооввидав України та Народний комісаріат просвіти України (далі – Наркомпрос)¹³. У керівному складі із початку роботи видавничої секції, були музикознавець Мойсей Береговський¹⁴, Єзекііль Добрушин¹⁵, Генех Казакевич¹⁶, Ісаак Кіпніс¹⁷.

¹² Б.И. Маршак о работе Кооперативного издательства “Культур-Лига”, *Пролетарская правда*, № 178 (1923, 8 августа).

¹³ Б.И. Маршак о работе Кооперативного издательства “Культур-Лига”, *Пролетарская правда*, № 178 (1923, 8 августа).

¹⁴ Береговський Мойсей (1892, с. Термахівка, нині Іванківського р-ну Київської обл. – 1961, м. Київ) – музикознавець, дослідник єврейського фольклору України. Музичну освіту здобув у Київській та Петроградській консерваторіях. Працював завідувачем кабінету музичної фольклористики Інституту єврейської пролетарської культури ВУАН, науковим співробітником Інституту мови і літератури, завідувачем фольклорним відділом кабінету єврейської культури ВУАН, викладачем Київської консерваторії. У 1950 році арештований і засуджений до 10 років ув'язнення, у 1956 році реабілітований.

¹⁵ Добрушин Єзекііль (1883, с. Мутин, нині Сумської обл. – 1953, (?), Комі АРСР) – літературний критик, фольклорист, драматург та поет. Здобув традиційну єврейську освіту у хедері, навчався у Сорбонні у Парижі на факультеті права. Був членом Об'єднаної єврейської робочої соціалістичної партії. З 1918 року – співредактор видавництва Культур-Ліги.

¹⁶ Казакевич Генех (1883, м. (?), Чернігівської обл. – 1935, м. Біробіджан) – літературний критик, публіцист та журналіст. Відвідував педагогічні курси у Гродно. Був ініціатором та головним редактором перших їдишських періодичних видань Культур-Ліги у Києві, серед яких “*Komunistishe fon*” (ориг – קאָמוניסטישע פֿון, пер. – “Комуністичний прапор”) та “*Komunistishe veg*” (ориг – קאָמוניסטישע וועג, пер. – “Комуністичний шлях”), а також харківських літературних часописів “*Di royte velt*” (ориг – די רױטע װעלט, пер. – “Червоний світ”), “*Der shtern*” (ориг – דער שטרן, пер. – “Зірка”). Очолював Всеукраїнський єврейський державний театр (ГОСЕТ) у Харкові.

¹⁷ Кіпніс Ісаак (1896, с. Словечно, Волинської обл. – 1974, м. Київ) – письменник, поет та перекладач. У 1920-х рр. дебютував у їдишській періодиці, зокрема у часописах “*Shtorm*” (ориг – שטרם, пер. – “Течія”), “*Der fraynd*” (ориг – דער פֿרײַנד, пер. – “Друг”), “*Di royte velt*” (ориг – די רױטע װעלט, пер. – “Червоний світ”). Здебільшого відомий як їдишський дитячий письменник. Перша збірка дитячих оповідань “*Oksn*” (ориг – אָקסן, пер. – “Воли”) вийшла друком у 1923 році, за підтримки видавництва Культур-Ліги.

Видавництво не зосереджувалося на окремому типі друкованої продукції, адже станом на поч. 1920-х рр. бракувало доступної їдишемовної літератури з усіх галузей знань. Найбільш тиражованими були художня література, зокрема переклади класики та публікації сучасних єврейських поетів та письменників, навчальна та дитяча література, а також низка періодичних видань. Друкувалася також технічна література, однак здебільшого технічні видання призначалися для шкіл.

Як було зазначено, видавництво Культур-Ліги, одне з небагатьох у Києві на той час, об'єднувало свої видання у тематичні бібліотеки, що відрізнялися художнім оформленням та були досить впізнаваними на вітрині книжкової лавки¹⁸. Такі бібліотеки здебільшого створювали, аби візуально розмежувати художню літературу та публіцистику від видань природничо-технічної тематики та суспільних наук. Такими книжковими бібліотеками були: “*Shul un pionern bibliotek*” (ориг. – קעטאילביב ןרענאײפ ןווא לויש, пер. – “Піонерська шкільна бібліотека”), “*Marksistishe bibliotek*” (ориг. – עשיטסיסקראמ, пер. – “Марксистська бібліотека”), “*Algemaayne bibliotek*” (ориг. – עניימעגלא, пер. – “Загальна бібліотека”), “*Universale bibliotek*” (ориг. – קעטאילביב עלאסרעווינווא, пер. – “Загальна бібліотека”), “*Populer visenshaftlene bibliotek*” (ориг. – רעלופאפ רעלופאפ, пер. – “Популярна наукова бібліотека”).

Окремою галуззю роботи видавничої секції Культур-Ліги виділяємо підготовку та друк навчальної літератури. Проте, учнями єврейських їдишських шкіл здебільшого були діти та підлітки з бідних єврейських сімей, так само як і відвідувачі вечірніх шкіл для дорослих. Оскільки у перші роки діяльності організації фінансування підручників здійснювалося Центральним Комітетом Культур-Ліги, а рідше – благодійними організаціями, такими як “Джойнт”¹⁹, то кошти фактично не компенсувалися²⁰. Через це, активний друк навчальної продукції почався після 1920-х рр., тобто після комунізації видавництва.

¹⁸ Г. Ривкіна, ‘Центральна єврейська бібліотека ім. Вінчевського у Києві’, *Міжнародна наукова конференція “Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору”*, м. Київ, 4–6 жовтня 2016 р., К. (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського), 2016, с. 171.

¹⁹ “Джойнт” – одна з найбільших єврейських благодійних організацій. Створена у 1914 році у США.

²⁰ *Державний архів Київської області*, ф. Р-142, оп. 1, спр. 331: *Протокол засідання колегії Губнаросвіти про упорядкування відносин з “Культур-Лігою”*, арк. 10.

Відтоді, головним замовником їдишської просвітницької літератури виступало Єврейське бюро Наркомпросу. Розробка та друк продукції здійснювалися під їх контролем та суворо цензурувалися.

Найбільш тиражованими були посібники з математики Якова Резніка та Іцхака Співака *“Matematische heftn”*²¹ (ориг. – *שיטאמטעמאז פּעפּען*, пер. – “Математичні зошити”). Варто також виокремити навчальні посібники з мови їдиш. Найбільш тиражованим був двотомний підручник з їдишу Еліягу Співака²², обидва томи якого вийшли друком у 1921 році²³ та перевидавалися до 1930-х рр. Також, авторству Еліягу Співака належало чимало практичних видань з мови їдиш для дітей та дорослих. Зокрема, збірка *“Yiddish. Literarische zamlung far shul un hoyz”*²⁴ (ориг. – *זייה ווא לוש ראפ גנולמאז עשירארעטיל. שידיי*, пер. – “Їдиш. Літературна збірка для школи та дому”) призначалася для дітей та була проілюстрована графіком і керівником художньої школи Культур-Ліги Марком Епштейном.

Варто зазначити, що тираж більшості книг видавництва був чималим. На сторінках газети “Пролетарская правда” знаходимо інформацію щодо накладів окремих видавничих серій станом на 1923 рік. Зокрема, навчальної та педагогічної літератури випущено 31 найменування загальним накладом 152 500 екземплярів, дитячої літератури – 21 найменування загальним накладом 56 500 екземплярів, художньої літератури – 10 найменувань загальним накладом 600 екземплярів та науково-популярної літератури – 2 найменування загальним накладом 6000 екземплярів²⁵. Окрім цього, після комунізації видавництва, починається друк періодики, що було збитково здійснювати без додаткових асигнувань коштів. Усі періодичні видання, підготовлені “Кооперативним видавництвом Культур-Ліги” виготовлялися на замовлення Наркомпросу.

²¹ I. SPIVAK, *Matematische heftn*, Kyiv (Kooperativer farlag “Kultur-Lige”), 1923, 54 S.

²² Співак Еліягу (1890, м. Васильків, Київської обл. – 1950, м. Москва) – доктор філологічних наук, професор-лінгвіст. Освіту здобув у Глухівському учительському інституті. З 1930 року очолював кафедру їдишу в одеському Інституті народної освіти. З 1936 року обіймав посаду голови Кабінету вивчення єврейської радянської літератури, мови та фольклору АН УРСР. Автор чисельних теоретичних праць з мови їдиш, словників та підручників. Докторську дисертацію захистив у Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова.

²³ E. SPIVAK, *Yiddish*, Kyiv (Kooperativer farlag “Kultur-Lige”), 1921, Bd. 1, 2.

²⁴ E. SPIVAK, *Yiddish. Literarische zamlung far shul un hoyz*, Kyiv (Kooperativer farlag “Kultur-Lige”), 1923, 115 S.

²⁵ “Кооперативное издательство “Культур-Лига”, *Пролетарская правда*, № 118 (1924, 25 мая).

Привернення уваги до діяльності видавництва та залучення ширшої аудиторії до читання їдишемовної літератури було одним із важливих завдань для керівництва видавничої секції Культур-Ліги. Найпершим “ринком збуду” друкованої продукції були школи. Підручники, підготовлені Культур-Лігою, постачали не лише у шкільну мережу, створену організацією, а й у новоутворені школи нацменшин по усій території України. Окрім шкіл, підручниками забезпечували бібліотеки, зокрема Бібліотеку ім. Вінчевського, фонди якої складалася із книгозбірок декількох колишніх єврейських бібліотек. Заохочення єврейського населення Києва до читання нової їдишської літератури відбувалося через заклади культури та профорганізації.

Попри те, що до 1925 року Культур-Ліга як організація була повністю ліквідована радянською владою, видавництво продовжувало свою роботу до 1931 року. Варто зазначити, що Наркомпрос активно фінансував нові освітні видання, а також публікації тогочасних їдишських поетів та письменників. Найбільша кількість видань Культур-Ліги припадає на 1924–1930 рр. Насамперед це пов’язане з активною фінансовою підтримкою видавництв нацменшин з боку владної верхівки. Новоутверджена влада, шляхом сприяння масової культурної та просвітницької діяльності єврейських організацій, зокрема і Культур-Ліги, будувала нову єврейську пролетарську культуру, що відрізнялася б від буржуазної дореволюційної єврейської культури²⁶. Однак, у 1930 році, на піку розвитку літератури мовою їдиш, Кооперативне видавництво Культур-Ліги було перепрофільоване та перейменоване у “Центровидав”.

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що головним підґрунтям до утворення єврейської культурно-просвітницької організації “Культур-Ліга” можемо вважати проголошення закону УНР про національно-персональну автономію. Відтоді українське єврейство отримало офіційне право на утворення власних рад, союзів та представницьких органів, що потягнуло за собою створення Міністерства єврейських справ у Києві. У той же час, статутом від 15 січня 1918 року було задекларовано Культур-Лігу, головним завданням якої визначили творення нової єврейської секулярної культури мовою їдиш.

²⁶ *ІР НБУВ*, ф. 321, оп. 7, спр. 3–5: [Звернення] до усіх відділів Культур-Ліги, єврейських робітників, революційної інтелігенції та усіх культурно-просвітницьких установ, арк. 1.

За нетривалий період свого існування, організація здійснювала культурно-просвітницьку роботу через низку секцій, серед яких видавнича, художня, театральна, освітня тощо. Київська філія видавничої секції Культур-Ліги ініціювала десятки їдишських видань, серед яких освітня література для дорослих та дітей, мистецькі, художні видання, альманахи та часописи. Публікації для широкої читацької аудиторії друкувалися великими накладками від 2000 тисяч екземплярів, що дозволяє назвати видавництво Культур-Ліги провідним, поряд з єврейськими видавництвами Польщі та Литви. Окрім того, видавництво слугувало платформою для самовираження їдишських інтелектуалів, зокрема, таких як Давид Бергельсон, Іцик Фефер (1900–1952), Абрам Голомб та інші. На сторінках видань Культур-Ліги дебютували молоді єврейські письменники та поети, серед яких Матвій Талалаєвський (1908–1978), Ісак Кіпніс, Лейб Квітко, Перец Маркіш (1895–1952) тощо.

Як зазначалося вище, відмінною рисою друкованої продукції Культур-Ліги було художнє оформлення, що здійснювали тогочасні митці, які залучали авангардні художні практики до дизайну книг. Видавнича секція, у синтезі зі шкільною, позашкільною та дошкільною секціями, забезпечила новоутворені єврейські світські школи та бібліотеки необхідною навчальною і художньою літературою, нестача якої помітно відчувалася станом на 1920-ті рр.

У діяльності видавничої секції виділяємо два періоди: до перереформування видавництва у “Кооперативне видавництво Культур-Ліги” (1918–1921) та після (1921–1931). У перший етап свого існування, видавнича філія здебільшого опікувалася підготовкою та виданням навчальної літератури та низкою журналів та альманахів. Час від часу виходили друком переклади класичної зарубіжної та української літератури мовою їдиш. Відповідно, після перереформування видавництва, коли до пайовиків видавництва приєдналися Головидає України та Наркомпрос, відмічаємо збільшення кількості періодичних їдишемовних видань та публікацій тогочасних єврейських поетів та письменників, а також зростання числа освітньої літератури з усіх галузей знань.

Anna Umanska (Graduate student at the Department of Foreign Sources in the History of Ukraine of the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the NAS of Ukraine).

The Foundation and Development of Publishing Section of Kultur-Lige in Kyiv (1918–1931).

Abstract. The establishment of the cultural and educational organization “Kultur-Lige” was performed as a result of Jewish-Ukrainian cooperation at the period of Ukrainian People’s Republic. The newly founded Ministry of Jewish affairs supported the Kultur-Lige in development of the new secular Jewish culture. The article analyzed the newly implemented sources that showed the activities of the secular Jewish culture in the domain of the publishing section.

The main methods, used in the article, are the method of synthetic analysis. The method of retrospection was also used by the author.

The article is about publishing activity of the Kultur-Lige in Kyiv in 1918–1931. The publishing section identifies as the most fruitful of organization. The proposed education conception of Kultur-Lige required the new education materials. The preparation and publishing of such materials were provided by publishing section. Among the other, the section published fiction, literature for children and periodical publication in Yiddish. The article analyses two periods of the section: the period of independence (before 1921) and the Soviet period (1921–1931).

Despite the total liquidation of the organization by the Soviet government, the publishing house continue its activities till 1931. According to these Kyiv in the middle of 1920th received the status of the leading Yiddish publishing city in Eastern Europe.

Keywords: Jewish publishing, Kultur-Lige, Yiddish book, Jewish education.